

Autor: Jacek Grzegorz Kijewski

EP001 – Etap wstępny: intuicja ontologiczna i pytania fundamentalne

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17766367>

Niniejszy dokument (EP002) stanowi raport z etapu poszukiwań i rozwinięcie wątków zarysowanych w EP001.

Co było:

Etap 001 (EP001) – Czy podobieństwa we wszechświecie to przypadek, czy próżnia jest pusta, czy istnieje czas, energia, masa, grawitacja – czy może jest jakiś fundamentalny wspólny mianownik tego wszystkiego?

Tak brzmiały pytania i powstała pierwsza publikacja [ZENODO DOI: 17766367](https://doi.org/10.5281/zenodo.17766367) – lekko przedwcześnie ale o tym poniżej, no i mam wirtualną naklejkę ☺

DOI [10.5281/zenodo.17766367](https://doi.org/10.5281/zenodo.17766367)

EP002 – Etap poszukiwań - Od figur i brył do relacji i niedomknięć

(próba formalizacji intuicyjnej)

Rozdział 1. Wstęp – motywacja i droga intuicyjna

Jeżeli szukasz w tym etapie pracy - pracy naukowej, to na tym etapie jej nie ma, jeżeli jesteś recenzentem, czy coś w ten deseń, to przestań czytać idź do kolejnego Rozdziału 2, albo poczekaj na kolejną aktualizację pracy, może tam już będzie bardziej naukowo. Jeżeli natomiast szukasz ciekawej lektury, która być może zakończy się pracą naukową, to możesz się zaczytywać do woli. Smacznego ;)

Jak sam widzisz, temat tego etapu i jeżeli widziałeś moją pierwszą publikację na [Zenodo](https://doi.org/10.5281/zenodo.17766367), to wiedz, że publikację zrobiłem chyba przedwcześnie, bo bardziej intuicja grała niż zdrowy rozsądek, ale nie żałuję bo przynajmniej mam znacznik czasowy, jak okaże się, że to praca na nagrodę Nobla ;-)

Niniejszy dokument pokaże jak wyewoluowało z na czuja, do stanu sprawdziłem i działa, jak z idei frajdy z bycia niezależnym „naukowcem” badaczem, być może powstanie coś co świat naukowy uzna za ciekawy, intrygujący a może głupi i naiwny, ale ja nie dbam o to – bo nie taki jest cel, cel jest odpowiedzieć na nurtujące mnie pytanie.

Czy podobieństwa we wszechświecie to przypadek, czy próżnia jest pusta, czy istnieje czas, energia, masa, grawitacja – czy może jest jakiś fundamentalny wspólny mianownik tego wszystkiego - czy może raczej moja intuicja płata mi figla i to zwykła pareidolia i dopatrywanie się znanych kształtów w przypadkowych szczegółach?

I tu pada pytanie jak to sprawdzić?

Faza 001 – Jak się do tego zabrać?

Tu pojawił się brak poznawczy, brak wiedzy – ale od czego jest Internet? Tak wiem, teraz większość recenzentów odwraca głowę i mówi: no jak? co za gość, nie wie jak a zabiera się za pracę naukową?

I tak, jeżeli zależałoby od tego moje lub czyjeś życie, to pewnie bym tego nie robił, ale to na szczęście nie jest tego typu dylemat, to ma być frajda i zaspokojenie własnej ciekawości – a jak ktoś to jeszcze przeczyta, to będę w „siódmym niebie” ☺.

I co? Internet pomógł, ale tylko obniżył moją wiarę w siebie niestety. Wtedy postanowiłem, że co prawda cel mam określony, czyli coś na kształt pracy naukowej, ale ja lubię chodzić własnymi ścieżkami i osiągać cele na swój sposób - jak to zwyczajowo się mówi: nie ważne jak kto zaczyna, ważne jak kończy.

Postanowiłem zatem po prostu działać i zdobywać tylko tę wiedzę, która ułatwi mi podążać do celu. Uznałem, że konwenanse naukowe, nie są do niczego potrzebne na tym etapie, ba - mogą bez sensu zabierać czas - fakt porządek jest potrzebny, ale artystyczny ład też ma swoje plusy ;).

Zadałem sobie pytanie jak to podzielić na jakieś sensowne etapy, i stwierdziłem, że jak mrówki budują swoje gniazdo, to zapewne nie wiedzą od razu jak podzielić swoją pracę i nie wiedza nawet co chcą finalnie zbudować, więc uznałem, że pójdę tą drogą - poszukam miejsca gdzie mogę zacząć i dalej będę rozbudowywał.

Tylko jak znaleźć to miejsce? Postanowiłem się zastanowić i zadać kolejne pytanie - tak wiem, same pytania i dalej też tak będzie – ale kto pyta nie błądzi ;) - co we wszechświecie jest widoczne na pierwszy rzut oka wszędzie i jest określone i stabilne? Odpowiedź była oczywista, kule i pustka. Kulę może się da zbudować, ale pustkę? Wybrałem więc kule, ale jak zbudować kulę i czy ona jest faktycznie kulą, czy tylko złudzeniem?

Odpowiedź była jasna, to złudzenie – przecież idealna po powiększeniu jej powierzchni, to okazuje się, że ona taka idealną nie jest, jest zlepkiem innych obiektów - czyli nie szukamy kuli, tylko jej budulca.

To nasunęło mi kolejne pytanie: Co jest tym co buduje budulec, i jaki to może mieć kształt? No i tu znowu dylemat, czy to punkt, figura, czy bryła czy może jakaś ich kompilacja?

Skoro to jakiś zbiór budulców, to one też muszą mieć jakiś wspólny mianownik.

Tak powstał pierwszy cel - Co jest najmniejszym takim budulcem budulca, i czy aby na pewno jest wspólny dla wszystkich, czy to są jakieś zbiory jednakowych elementów, czy raczej zawsze jakaś kombinacja. Znowu powstał dylemat, ale już

mniejszy bo do wyboru mam już tylko dwa zbiory: jednakowe wszystkie i różne wszystkie. Zauważyłem również, że z dużego zbioru różności doszedłem do już dużo mniejszej liczby podzbiorów - i tu znów zobaczyłem (tak mam dobre okulary ;), że jak zaczniemy analizować dogłębnie, to widzimy coraz mniejsze elementy i coraz mniej skomplikowane. To nie może być przypadek - to musi być jakiś fundament, ale to znów tylko intuicja a nie sztywne fakty. Ale co mi tam, kto pyta nie błądzi, kto nie sprawdzi ten się nie dowie.

Ale co wybrać, wielorakość czy jeden typ – wielorakość na początek będzie trudno badać, za dużo wariantów, zatem padło na: wszystko jednakowe bo i tak wszystko jednakowe może być elementem wielorakich. Tylko co to znaczy wszystko jednakowe? Czy wszystko jednakowe bryły, czy wszystko jednakowe figury, czy wszystko jednakowe odcinki, czy też wszystko jednakowe punkty – i co? Znów widzę, że mamy kaskadę pojęciową i znów zbiory. Jak podzielić te zbiory, jaki one mają wspólny mianownik, co jest ich budulcem? Tym sposobem doszedłem do wniosku, że tu już trzeba zacząć testować, może coś pokaże samo, że jest dobry kandydat na start. W między czasie dostrzegłem jeszcze jeden ważny fakt, że to miejsce patrzenia na obiekt określa jak go postrzegamy, czyli lokalnie i globalnie to inne wyniki obserwacji, ale to na razie zarzuciłem, sprawdzam pierwszy cel.

1. Cel – co jest w tym zbiorze figur i brył wyjątkowe?

Sprawdzenie, która z podstawowych figur czy z prostych, ma jakąś cechę, która ją wyróżnia i dlaczego?

2. Punkt wyjścia – wstęp do pierwszych prac badawczych.

Tak, wiem – badanie kresek i figur nie jest jakimś górnolotnym procesem badawczym, ale robię to dla siebie, więc co mi tam – przede wszystkim fajna zabawa a nie jakieś naukowe konwenanse, z całym szacunkiem oczywiście dla nauki i naukowców.

Na tym etapie byłem wyłącznie badaczem amatorem – uznałem, że to będzie świetna okazja do poszerzenia horyzontów i sprawdzenie czy zwykły Kijewski amator, pasjonat poznawania zjawisk fizycznych, cząstek subatomowych i kosmologii da radę i przy okazji zaspokoi swoją nieustanną żądzę poznawania i udzielania sobie pytania co to jest i jak to opisać, ale dlaczego właśnie tak to jest zbudowane.

Nie wiedziałem co to są aksjomaty, formalizmy ani nie znałem jakich metod użyje, czy i jakich będzie potrzeba równań. Posłuchałem po prostu intuicji i zadałem (uwaga znowu pytanie) pytanie, jak sprawdzić co wyjątkowego ma to czego szukam?

Tu wróciłem do świata jaki widzimy, co sprawia, że się nie rozpada tylko trwa – planety krążą wokół słońca, atomy nie ulatniają, jądro atomu nie rozpada, elektrony utrzymują się w jego okolicy? Wspólny mianownik to jakaś równowaga i to był pierwszy jakby aksjomat (teraz już wiem co to, ale w tamtym momencie nie miałem

bladego pojęcia co to aksjomat). Tylko jak badać równowagę w figurach czy odcinkach?

Może potraktujemy obiekt jak równoważnię, coś w rodzaju prostej równoważni z jednym punktem podparcia, to zbadamy kiedy i jak będzie stabilne.

3. Obiekt geometryczny jako test stabilności – równowagi.

W tej części będzie już mniej gadania będzie bardziej „naukowo” ;).

Badamy obiekty geometryczne:

a) Punkt, wierzchołek

Nie można go określić czy jest stabilny czy nie, bo nie ma ani stanu stabilnego ani niestabilnego – chociaż wg założeń, może być stabilny i niestabilny, więc wykluczyć go nie możemy, ale wydawał mi się mało interesujący.

b) Odcinek – jeden wymiar

Tu już lepiej, bo można go podeprzeć na środku i złapie równowagę.

Pierwszy kandydat – 1D.

Skoro mamy kandydata, to spróbujmy coś z niego zbudować.

c) Dwa odcinki połączone bokami, to to samo co jeden, nic się nie zmienia.

d) Dwa odcinki połączone jednym wierzchołkiem, już lepiej ale też się nie zmienia, tylko długość, ale ogólnie to też się nic nie zmienia specjalnie, bo to po prostu dłuższy jeden odcinek.

e) Trzy odcinki połączone bokami – to to samo co jeden odcinek

f) Trzy odcinki połączone wierzchołkami – o i tu się **coś zmieniło**, powstała figura – trójkąt, i pojawił się kolejny wymiar **2D** no to sprawdzamy.

Czy jak go położymy na połowie, czyli od wierzchołka do środka odcinka czy jest stabilny? Niby tak, ale jak obrócimy go tak, że kładziemy go w połowie odległości, wierzchołek bok, to stabilności nie ma. Tu ujawniło się coś bardzo ciekawego, że są jakby kierunki równowagi, czyli w jedną stronę jest stabilność a w inną nie.

To może zobaczymy czy da się zbudować z kilku takich trójkątów czy będzie stabilność i będzie przypominać kulę ale w 2D. Pozornie się nie da, ale kula w rzucie 2D jest kołem, zatem zobaczymy czy da się zbudować koło i bingo, udało się, **6 trójkątów** połączonych ze sobą bokami ta nam **stabilność**. Czyli lokalnie trójkąt niestabilny ale globalnie już, tak – to był pierwszy sygnał, że nie chodzi tylko o lokalną stabilność ale i globalną. No ale, założyliśmy że szukamy stabilnego kandydata jako pojedynczą figurę czy bryłę. Zatem idziemy dalej.

g) Cztery odcinki połączone bokami to już przerabialiśmy wcześniej, brak zmian.

h) Cztery odcinki połączone dwa bokami a dwa wierzchołkami, tu pozornie nic się nie dzieje, znów mamy odcinek, ale ... o tym później, dlaczego pozornie.

i) Cztery odcinki połączone wszystkie końcami, czyli wierzchołkami, powstaje kwadrat i tu się pojawia coś ciekawego, mamy coś, figurę która stabilna jest w każdych osiach.

Drugi kandydat, ale już jako figura – 2D

Skoro mamy kandydata w 2D, to zacznijmy teraz z niego budować.

- j) Dwa kwadraty połączone bokami – podobnie jak z dwoma odcinkami, niby nic się nie zmienia, ale w jednej osi jest stabilnie w innej nie, czyli podobnie jak przy trójkącie. Idziemy dalej.
- k) Dwa kwadraty połączone wierzchołkami – wracamy do kwadratu.
- l) Trzy kwadraty połączone bokami – wszystkimi się nie da, to co zrobić aby się dało, trzeba przejść w trzy wymiary, mamy kolejną zmianę wymiaru do **3D**, ale powstała bryła nie jest stabilna we wszystkich osiach i nie jest zamknięta, ma dziurę w środku. Idziemy dalej.
- m) Trzy kwadraty połączone wierzchołkami – wszystkimi się nie da, bo się nie zamknie – czy to błąd,
- n) Cztery, Pięć, Sześć podobny efekt, cały czas czegoś brakuje, i tu zaczęło się...

... szukanie narzędzi i co pomoże mi dojść do celu - dalej bawić się w naukowca. Okazało się, że nie ma takiego modelu jaki sobie wymyśliłem, jest kilka podobnych jak geometria dyskretna, teoria sztywności, teoria grafów, arytmetyka struktur, ale, żaden nie buduje tak jak ja, więc postanowiłem sobie ją nazwać: Geometria Relacji Kijewskiego (GRK). Nie dla megalomanii, nie dla sławy tylko dlatego, że jest moja.

Ważne! Nie porzucam samej intuicji, lecz traktuje ją jako punkt startowy do sprawdzenia i zmniejszania zakresu poszukiwań. Nie jako wyrocznie ale jako odrębną mapę - co już widziałem i gdzie mogę dotrzeć – sprawdzić czy można ją przełożyć na spójną konstrukcję geometryczną i rachunkową – oczywiście w ramach umiejętności i wiedzy, a tę będę zgłębiał teraz nieustannie.

FAZA 002 – EP003 - W niej będzie bardziej naukowo więc drogi recenzencie - już niedługo będzie bardziej naukowo 😊

P. S. Tak, wiem narażam się na śmieszność publikując takie treści, ale nie ważę na to – grunt to spojrzeć inaczej niż cały świat naukowy, czasami śmieszna idea przeradza się w coś, co później może okazać się dobrym tropem.